

НАРОДНЫЙ СОВЕТ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

«Пути повышения эффективности управленческой
деятельности органов государственной власти
в контексте социально-экономического
развития территорий»

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

3-4 июня 2020 года
г. Донецк

ПЛАН РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

3 июня 2020 года

- 9⁰⁰ – 10⁰⁰ – Регистрация участников конференции (ул. Челюскинцев 163а, 2 этаж, зал Ученого совета ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»).
- 10⁰⁰ – 12³⁰ – Открытие конференции, пленарное заседание.
- 12³⁰ – 13³⁰ – Перерыв.
- 13³⁰ – 15³⁰ – Работа секций по тематическим направлениям.

4 июня 2020 года

- 10⁰⁰ – 12⁰⁰ – Круглый стол на тему «Стратегические ориентиры развития государственного управления в Донецкой Народной Республике» (ул. Челюскинцев, 163а, 2 этаж, зал Ученого совета ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»).
- 12³⁰ – 13³⁰ – Перерыв.
- 13³⁰ – 15³⁰ – Обсуждение и принятие резолюции конференции (докладывают модераторы секций, ул. Челюскинцев, 163а, 2 этаж, зал Ученого совета ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»).

РЕГЛАМЕНТ

Для доклада на пленарных заседаниях – до 20 минут.

Для доклада на секционных заседаниях – до 10 минут.

Для выступлений и сообщений – до 5 минут.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:

Пушилин Денис Владимирович – Глава Донецкой Народной Республики.
Бидевка Владимир Анатольевич – Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики.
Пашков Владимир Игоревич – Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики.
Антонов Владимир Николаевич – Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики.
Переверзева Татьяна Викторовна – Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики
Кушаков Михаил Николаевич – Министр образования и науки Донецкой Народной Республики.
Костровец Лариса Борисовна – ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА:

Макеева Ольга Александровна – Заместитель Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики.
Чаусова Яна Сергеевна – Министр финансов Донецкой Народной Республики.
Сироватко Юрий Николаевич – Министр юстиции Донецкой Народной Республики.
Половян Алексей Владимирович – Министр экономического развития Донецкой Народной Республики.
Долгошапко Ольга Николаевна – Министр здравоохранения Донецкой Народной Республики.
Руцак Владимир Михайлович – Министр промышленности и торговли Донецкой Народной Республики.
Громаков Александр Юрьевич – Министр молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики.
Халепа Игорь Николаевич – и.о. Министра связи Донецкой Народной Республики.
Толстыкина Лариса Валентиновна – Министр труда и социальной политики Донецкой Народной Республики.
Подлипанов Дмитрий Викторович – Министр транспорта Донецкой Народной Республики.
Петренко Андрей Владимирович – Председатель Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики.
Волкова Наталья Марковна – Председатель Комитета Народного Совета Донецкой Народной Республики по образованию, науке и культуре.
Кулемзин Алексей Валерьевич – Глава администрации города Донецка.

Огорокова Галина Павловна – ректор частного образовательного учреждения высшего образования «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса».

Аваков Сергей Юрьевич – ректор частного образовательного учреждения высшего образования «Таганрогский институт управления и экономики».

Пономарев Александр Иванович – заведующий кафедрой «Налогообложение и бухгалтерский учет» Южно-Российского института – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Место проведения ул. Челюскинцев 163а, 2 этаж, зал Ученого совета
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Модератор – **Костровец Лариса Борисовна** – доктор экономических наук, доцент, ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Антонов Владимир Николаевич – Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики.

Кушаков Михаил Николаевич – Министр образования и науки Донецкой Народной Республики.

Костровец Лариса Борисовна – ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

ВЫСТУПЛЕНИЯ

Пашков Владимир Игоревич – Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики
ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Переверзева Татьяна Викторовна – Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики
СОЗДАНИЕ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ДНР: ПРЕДПОСЫЛКИ, ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРЕИМУЩЕСТВА

Бидёвка Владимир Анатольевич - Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики
РОЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВОМ И УСПЕШНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Губерная Галина Константиновна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ТРУДОВОГО ФРОНТА (ПОСВЯЩАЕТСЯ 100-ЛЕТИЮ В.И. ДЕГТЯРЕВА)

Кулемзин Алексей Валерьевич – глава Администрации города Донецка
РОЛЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ГОРОДА

Громаков Александр Юрьевич – Министр молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики
ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Иванов Олег Борисович – политолог, заслуженный юрист Московской области, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов, председатель Коллегии медиаторов при Торгово-промышленной палате Московской области
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ КОММУНИКАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ

Шевченко Дмитрий Станиславович – кандидат экономических наук, доцент, Глава администрации города Ясиноватая
СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ

Подсушная Мария Владимировна – заместитель Генерального прокурора Донецкой Народной Республики
РОЛЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ

СЕКЦИИ

СЕКЦИЯ 1. – СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ

Модератор – Половян Алексей Владимирович – Министр экономического развития ДНР.

Сомодератор – Дорофиев Вячеслав Владимирович – проректор по научной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Секретарь – Малик Максим Анатольевич – декан факультета стратегического управления и международного бизнеса ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

СЕКЦИЯ 2. - ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА

Модератор – Громаков Александр Юрьевич – Министр молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики.

Сомодератор – Барышникова Лёля Петровна – проректор по учебной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Секретарь – Рытова Наталья Александровна – декан факультета производственного менеджмента и маркетинга ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

СЕКЦИЯ 3. – ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ И ФИЛОСОФСКО- ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Модератор – Подсушная Мария Владимировна – заместитель Генерального прокурора Донецкой Народной Республики.

Сомодератор – Зырина Ярослава Александровна – заведующий кафедрой социологии управления ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Секретарь – Голос Игорь Ильич – декан факультета юриспруденции и социальных технологий ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

СЕКЦИЯ 4. – СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Модератор – Кулемзин Алексей Валерьевич – Глава администрации города Донецка.

Сомодератор – Костровец Лариса Борисовна – ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

Секретарь – Кислюк Елена Владимировна – декан факультета государственной службы и управления ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

СЕКЦИЯ 5. - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВО- БАНКОВСКИХ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ

Модератор – Чаусова Яна Сергеевна – Министр финансов Донецкой Народной Республики.

Сомодератор – Волощенко Лариса Михайловна – заведующий кафедрой финансов ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Секретарь – Саенко Виктор Борисович – декан финансово-экономического факультета ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

СЕКЦИЯ 1: СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ

Модератор – ПОЛОВЯН А.В.– Министр экономического развития Донецкой Народной Республики.

Сомодератор – ДОРОФИЕНКО В.В. – д-р экон. наук, проф., проректор по научной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Секретарь – МАЛИК М.А. – канд. экон. наук, доц., декан факультета стратегического управления и международного бизнеса ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

ПОДСЕКЦИЯ 1. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ

1. Chernushich A.E., senior teacher of the Foreign Language Department, SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of the Donetsk People's Republic»

CONSIDERATION FOR THE NEGATIVE CONSEQUENCES OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL PROGRESS AT THE STRATEGIC ECONOMIC MANAGEMENT

2. Köppl O., Wissenschaftliche Mitarbeiterin Studiengangs-Managerin des Masterstudiengangs HREM Institut für Bauökonomie der Universität Stuttgart, Stuttgart, Deutschland

ENTWICKLUNG DES MANAGEMENTS ÖFFENTLICHER IMMOBILIEN ALS EINE DER BASISMERKMALE WIRTSCHAFTLICHER ENTWICKLUNG VON TERRITORIEN

3. Kulesha K.I., master's student, SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of the Donetsk People's Republic»

SOCIAL PROTECTION OF POPULATION AS AN ELEMENT OF POLICY

4. Lisina A.S., master's student, SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of the Donetsk People's Republic»

MODERN MECHANISMS OF STATE MANAGEMENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

5. O'Brien D., journalist, photographer, Coventry, United Kingdom

DONBASS – THE ECONOMIC FUTURE

6. Pfennig T., Anti-imperialist Alliance, Germany

FOUNDING A DONBASS DEVELOPMENT BANK

7. Абашина Я.В., ассистент кафедры административного права ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

8. Ашурков О.А., канд. юрид. наук, доц., заместитель директора по научной работе

Орлова Н.А., канд. экон. наук, ст. науч. сотр., старший научный сотрудник ГУ «Институт экономических исследований»

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В КОНТЕКСТЕ УСИЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ

9. Банченко В.А., канд. экон. наук, фрилансер, г. Таганрог, Российская Федерация

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИРОВОГО ОПЫТА РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА

10. Беганская И.Ю., д-р экон. наук, доц., заведующий кафедрой менеджмента внешнеэкономической деятельности

Трощина М.В., аспирант кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БРЕНДИНГ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ

11. Беленцов В.Н., д-р экон. наук, проф., профессор кафедры менеджмента производственной деятельности ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: ФАКТОРЫ И ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА

12. Горячева Е.А., канд. экон. наук, старший преподаватель кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

13. Гулакова М.Г., старший преподаватель кафедры математики ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, КАК ВКЛАД В БУДУЩЕЕ ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

14. Докторова Н.П., канд. наук гос. упр., доц., профессор кафедры менеджмента непродуцственной сферы ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

15. Дубровская Н.И., старший преподаватель кафедры туризма ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

16. Евенко В.В., канд. техн. наук, доц., доцент кафедры экономики и менеджмента

Иванова Н.Е., бакалавр ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет», г. Брянск, Российская Федерация

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

17. Емельянова И.Ф., канд. экон. наук, доцент кафедры философии и истории ГОУ ВПО «Горловский институт иностранных языков»

ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ АПК ДНР: МЕХАНИЗМ ТРАНСФЕРТА АГРАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

18. Заднепровская Е.Л., канд. экон. наук, доцент кафедры социально-культурного сервиса и туризма

Поддубная Т.Н., д-р пед. наук, доц., профессор кафедры социально-культурного сервиса и туризма ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма», г. Краснодар, Российская Федерация

РАЗВИТИЕ УСПЕШНОЙ ПРАКТИКИ МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

19. Зубков А.А., аспирант кафедры менеджмента непродуцственной сферы ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», ассистент кафедры землеустройства и кадастров ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

20. Кириенко О.Э., канд. экон. наук, доц., профессор кафедры менеджмента
непроизводственной сферы ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО СГЛАЖИВАНИЮ
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ

21. Клименко А.В., аспирант кафедры менеджмента непроизводственной
сферы ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

22. Ковальчук О.Я., аспирант кафедры философии и психологии
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА: ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРЫ
ПОНЯТИЯ КАК ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОТРАСЛЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

23. Колесник Л.Р., канд. экон. наук, преподаватель Торезского колледжа
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»

ПОЛИТИКА КЛАСТЕРИЗАЦИИ РЫНКА ЗЕРНА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ

24. Кондрыкинский С.В., аспирант кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

25. Крючкова К.А., аспирант кафедры менеджмента внешнеэкономической
деятельности ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

26. Кулешов А.Э., старший преподаватель кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА КАК РЕГУЛЯТОРА РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

27. Малик М.А., канд. экон. наук, доц., доцент кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности

Корж А.В., магистрант кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ КАК РЕАГИРОВАНИЕ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ ПАНДЕМИИ

28. Натрус А.А., учитель экономики МОО «Специализированная школа – Лицей информационных технологий города Енакиево»

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ С УЧЕТОМ РОСТА КРИЗИСНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ, ВЫЗВАННЫХ ПАНДЕМИЕЙ КОРОНОВИРУСА COVID-19

29. Науменко С.Н., канд. наук гос. упр., доц., доцент кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

КОММУНИКАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПОК ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

30. Николаева О.Н., канд. наук гос. упр., доц., доцент кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности

Смелянская М.Е., аспирант, ассистент кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

РОЛЬ ПРОГРАММНОГО ПОДХОДА ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ГОСУДАРСТВА И СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

31. Ободец Р.В., д-р экон. наук, доц., профессор кафедры менеджмента непроизводственной сферы

Лисицына М.А., аспирант, ассистент кафедры менеджмента непроизводственной сферы ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

32. Ободец Я.В., канд. наук гос. упр., доцент кафедры менеджмента непроизводственной сферы

Лоскутова В.В., канд. наук гос. упр., доцент кафедры менеджмента непроизводственной сферы ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

33. Овчаренко Л.А., д-р экон. наук, доц., доцент кафедры туризма ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Заднепровская Е.Л., канд. экон. наук, доцент кафедры социально-культурного сервиса и туризма ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма», г. Краснодар, Российская Федерация

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ

34. Орехов В.В., аспирант кафедры менеджмента непроизводственной сферы ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

35. Осик Е.А., старший преподаватель кафедры интеллектуальных прав и инноватики ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Владимира Даля»

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ ЛНР В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

36. Подгорный В.В., д-р экон. наук, доц., профессор кафедры экономики предприятия ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАРАДИГМЫ РАЗВИТИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

37. Потоцкий А.В., директор по правовым вопросам ГП «Вода Донбасса», аспирант кафедры менеджмента непроизводственной сферы ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ

38. Разбейко Н.В., старший преподаватель кафедры хозяйственного права ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДНР КАК ФАКТОР, УВЕЛИЧИВАЮЩИЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ, БИЗНЕСА, ОБЩЕСТВА

39. Стасюк Н.В., канд. экон. наук, доц., доцент кафедры менеджмента
непроизводственной сферы ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СИСТЕМ

40. Тарасова Е.В., канд. экон. наук, доц., доцент кафедры менеджмента
непроизводственной сферы ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ

41. Трандафилова И.В., аспирант кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности ГОУ ВПО «Донецкая академия
управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной
Республики»
НЕОБХОДИМОСТЬ УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ
ГОСУДАРСТВА: ОПЫТ ЕС И США

42. Третьякова Л.А., д-р экон. наук, доц., профессор кафедры менеджмента
и маркетинга ФГАОУ ВО «Белгородский государственный исследовательский
национальный университет», г. Белгород, Российская Федерация
УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ УСТОЙЧИВЫХ КОНКУРЕНТНЫХ
ПРЕИМУЩЕСТВ РЕГИОНА

43. Трощина М.В., аспирант, ассистент кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности
Пьяных А.О., магистрант кафедры менеджмента внешнеэкономической
деятельности ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ СЕТИ В
СТРАТЕГИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ ДНР

44. Тулунов Д.В., аспирант кафедры менеджмента внешнеэкономической
деятельности ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ НА
ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

45. Фоменко Е.И., преподаватель кафедры менеджмента
непроизводственной сферы ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РОДИТЕЛЕЙ КАК ЭЛЕМЕНТ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

46. Черная Л.В., канд. наук гос. упр., доц., доцент кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности

Малик М.А., канд. экон. наук, доц., доцент кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В СИСТЕМЕ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ СТАГНАЦИИ ЭКОНОМИКИ ВСЛЕДСТВИЕ ВЫНУЖДЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ

47. Чернецкий В.Ю., д-р наук гос. упр., доцент кафедры менеджмента непродуцственной сферы

Михайленко О.В., аспирант кафедры менеджмента непродуцственной сферы ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ДНР

48. Чернобаева С.В., канд. экон. наук, старший преподаватель кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности

Ляховская Д.А., магистрант кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В МИРЕ НА МЕЖДУНАРОДНОЕ ТАМОЖЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

49. Шепилова В.Г., канд. экон. наук, доц., заведующий кафедрой туризма

Крицына А.С., магистрант кафедры туризма ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИГРАНИЧНЫХ ТУРИСТСКИХ КЛАСТЕРОВ КАК ИНСТРУМЕНТА РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ

50. Якимчак А.А., аспирант кафедры менеджмента непродуцственной сферы ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

51. Яковенко А.Р., аспирант кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности

Беганская И.Ю., д-р экон. наук, доц., заведующий кафедрой менеджмента внешнеэкономической деятельности ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ПЕРСПЕКТИВЫ УЧАСТИЯ НКО В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

52. Яременко О.В., преподаватель кафедры маркетинга и логистики ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ЭЛЕМЕНТЫ ПАРАДИГМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ

ПОДСЕКЦИЯ 2. РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ

53. Fomina T.A., Candidate of Physico-Mathematical Sciences, associate professor of the Department of higher and applied mathematics SEE HPE «Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky»

Didmanidze I., professor

Kakhiani G., professor

Jintcharadze E., master degree Batumi Shota Rustaveli State University, Batumi, Georgia

HUMAN-COMPUTER INTERACTION IN E-COMMERCE

54. Goncharova M.V., Ph.D., associate professor of the department of foreign economic activity management SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of the Donetsk People's Republic»

A NECESSITY OF INTEGRATION BUSINESS ETHICS IN INTERNATIONAL BUSINESS

55. Stashko E.V., profesora de la Catedra de lenguas extranjeras de la Academia de Gerencia y Administración Pública ante el Gefe de Estado de la República Popular de Donetsk

Antonio Díaz Cayetano, Coordinador turístico de la Oficina de Turismo en Mallorca, Palma de Mallorca, Islas Baleares, España

Ramirez A., maestría de la Academia de Gerencia y Administración Pública ante el Gefe de Estado de la República Popular de Donetsk

PROBLEMAS DE GESTIÓN DEL TURISMO ANTE FUERZA MAYOR EN ESPAÑA

56. Артемова А.Ю., канд. экон. наук, доц., доцент кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕССА АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ РИСКОВ

57. Балко М.В., д-р филол. наук, доц., доцент кафедры менеджмента производственной сферы ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ФОРМУЛИРОВАНИЕ МИССИИ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭТАП СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

58. Городничая Е.В., ассистент кафедры экономики предприятия ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ЭФФЕКТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

59. Гурий П.С., канд. наук гос. упр., доц., профессор кафедры менеджмента непроизводственной сферы ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

НОВЫЙ КОНТЕКСТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ: СТАВКА НА РАЗВИТИЕ ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ И НА УСПЕШНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

60. Гусак А.С., канд. экон. наук, доц., доцент кафедры туризма

Ходченко С.Ю., магистрант кафедры туризма ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

БИЗНЕС ПЛАНИРОВАНИЕ И ЕГО РОЛЬ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ТУРПРЕДПРИЯТИЯ

61. Дедяева Л.М., канд. наук гос. упр., доц., доцент кафедры менеджмента непроизводственной сферы ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ВЛИЯНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО КОНСАЛТИНГА НА РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ

62. Дёмина Т.Н., преподаватель кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности

Рыбалко А.В., магистрант кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ

63. Дорофиенко В.В., д-р экон. наук, проф., проректор по научной работе, заведующий кафедрой менеджмента непроизводственной сферы

Вишневская И.П., начальник отдела кадрового обеспечения и государственной службы Судебного департамента при Верховном суде Донецкой Народной Республики, аспирант кафедры менеджмента непроизводственной сферы ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КОММУНИКАЦИИ И МОТИВАЦИИ ТРУДА ГОССЛУЖАЩИХ

64. Захаров Р.В., аспирант кафедры иностранных языков ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ КАК БАЗОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

65. Калюжный В.В., канд. техн. наук, доц., заведующий кафедрой интеллектуальных прав и инноватики ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Владимира Даля»

ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА БАЗЕ МЕГАМАССИВОВ ИНФОРМАЦИИ

66. Кессе Махан Приват Бьенвеню, магистрант кафедры менеджмента и маркетинга ФГАОУ ВО «Белгородский государственный исследовательский национальный университет», г. Белгород, Российская Федерация

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ КРОСС-КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ

67. Климова П.А., канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента непроизводственной сферы ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ: СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ

68. Козлов В.С., канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента непроизводственной сферы ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ

69. Королевский Д.Е., аспирант кафедры экономики предприятия и управления трудовыми ресурсами ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный университет»

ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ В КОНТЕКСТЕ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

70. Коротченко О.В., старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента

Гетманенко А.В., магистрант кафедры экономики и менеджмента ГОУ ВПО «Донецкий институт железнодорожного транспорта»

ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РАБОТОЙ НА ВОКЗАЛЕ ЯСИНОВАТАЯ

71. Кравченко М.И., канд. экон. наук, доц., доцент кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ВЫБОР ПРОЕКТОВ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ

72. Кулешова Л.В., канд. экон. наук, доц., доцент кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности

Рынгач Е.Н., магистрант кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ВНЕШНЕ-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК

73. Кулик Е.И., канд. экон. наук, доц., доцент кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности

Петрасова В.Р., магистрант кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

74. Кулик Е.И., канд. экон. наук, доц., доцент кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности

Лысенко А.А., магистрант кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

75. Любчик О.Ю., магистрант ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Владимира Даля»

ВЫБОР МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ НА ПРИМЕРЕ ПАО «ЛУГАНСКИЙ ЭНЕРГОЗАВОД»

76. Малик М.А., канд. экон. наук, доц., доцент кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности

Сергеев Р.А., аспирант кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

КЛАСТЕРИЗАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В ОТРАСЛИ

77. Науменко С.Н., канд. наук гос. упр., доц., доцент кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности

Новикова А.К., аспирант кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ СФЕРЫ ВЭД

78. Ободец Р.В., д-р экон. наук, доц., профессор кафедры менеджмента непродуцственной сферы

Пастушенко С.Я., магистрант кафедры менеджмента непродуцственной сферы ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ

79. Папазова Е.Н., канд. экон. наук, доц., заведующий кафедрой математики **Черных О.Г.,** ассистент кафедры менеджмента непродуцственной сферы ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

80. Полуянов В.П., д-р экон. наук, проф., профессор кафедры бизнеса и проектных технологий Донского казачьего государственного института пищевых технологий и бизнеса (филиал) ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)»

ДИНАМИКА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ РЫНКА ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ЗЕРНА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

81. Родзина А.В., ассистент кафедры административного права ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ПЕРИОД ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

82. Седько В.А., аспирант кафедры менеджмента непродуцственной сферы ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ПРИНЯТИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЦЕПОЧКИ СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ

83. Ситнова И.В., канд. социол. наук, доцент кафедры морально-психологического обеспечения ГОУ ВПО «Донецкое высшее общевойсковое командное училище»

ЛАТЕРАЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ УПРАВЛЕНЦА В ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ: МЕТОДЫ, ТЕХНИКИ, ЭКСПРЕСС-ПРИЁМЫ ИМПРОВИЗАЦИИ

84. Смушак А.Л., аспирант кафедры экономики предприятия и управления трудовыми ресурсами ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный университет»

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК

85. Стеценко Е.П., аспирант кафедры менеджмента непроеизводственной сферы ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», ассистент кафедры землеустройства и кадастров ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»

К ВОПРОСУ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ТЕРРИТОРИЙ НЕДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

86. Удалых О.А., канд. экон. наук, доц., заведующий кафедрой экономики ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия»

СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

87. Филипюк А.О., ассистент кафедры менеджмента непроеизводственной сферы ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ КАРТОЙ РАЗВИТИЯ ФОРМ ГОСУДАСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЧЕРЕЗ КОРПОРАТИВНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

88. Цыганов А.Р., канд. экон. наук, проф., профессор кафедры туризма ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ

89. Яблонская Н.Г., старший преподаватель кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ПОДСЕКЦИЯ 3. ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

90. Ilchenko L.G., senior teacher of the department of Foreign Languages, SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of the Donetsk People's Republic»

THE USE OF CASE METHOD IN THE TEACHING OF A FOREIGN LANGUAGE IN THE FORMATION OF KEY COMPETENCES OF MANAGEMENT PERSONNEL

91. Kolomiitseva K.A., post – graduate student of the Department of Foreign Languages, SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of Donetsk People's Republic»

THE FORMATION OF CROSS-CULTURAL COMPETENCIES OF STUDENTS AS A CONDITION FOR ADAPTATION IN THE SOCIAL AND PROFESSIONAL SPHERES IN FLOW OF MODERN ECONOMIC TRENDS

92. Lychko L.Y., Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of Foreign Languages Department, SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of Donetsk People's Republic»

ON COMPETENCES, PROFESSIONAL SKILLS AND SOFT SKILLS

93. Prokopenko Y.V., Senior teacher of Foreign Languages Department, SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of the Donetsk people's Republic»

MAIN PROBLEMS IN TEACHING STUDENTS TO WRITE BUSINESS LETTERS

94. Reva A.O., Head of International Relations Department, SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of the Donetsk People's Republic»

INTERNATIONAL COOPERATION AS A FACTOR OF ENHANCING THE REPUTATION OF A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

95. Usacheva G.M., Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Foreign Languages Department, SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of Donetsk People's Republic»

Usachev V.A., Candidate of Philosophy Sciences, Associate Professor, SEE HPE «Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky»

THE INTRODUCTION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN MODERN BUSINESS

96. Алфимов Д.В., д-р пед. наук, проф., директор ГО ДПО «Институт развития профессионального образования»

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

97. Будыка В.С., старший преподаватель кафедры высшей математики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ТЕОРЕТИЧЕСКОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ ЗАДАЧ,
УЧИТЫВАЮЩИХ БУДУЩУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 43.03.02 «ТУРИЗМ»

98. Ванин О.В., аспирант кафедры инновационного менеджмента и
управления проектами ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ УПРАВЛЕНЦА В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА

99. Волкова Е.А., старший преподаватель кафедры иностранных языков
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

АНДРАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫМ
ЯЗЫКАМ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

100. Коровка Е.А., канд. физ.-мат. наук, доц., первый заместитель
директора ГО ДПО «Институт развития профессионального образования»

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

101. Кулешова Л.В., канд. экон. наук, доц., доцент кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности ГОУ ВПО «Донецкая академия
управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной
Республики»

ПОДГОТОВКА КАДРОВ УПРАВЛЕНИЯ: ПОЛИКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

102. Лаврук Л.Г., старший преподаватель кафедры высшей математики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ПРИМЕНЕНИЕ РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА

103. Матвейчева Ю.О., канд. культурологии, доц., доцент кафедры иностранных языков ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
WARMING-UPS КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

104. Морозова В.К., аспирант кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности

Беганская И.Ю., д-р экон. наук, доц., заведующий кафедрой менеджмента внешнеэкономической деятельности ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
СТЕЙКХОЛДЕРЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

105. Новоградская-Морская Н.А., канд. пед. наук, доц., доцент кафедры иностранных языков ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

106. Панина Е.А., старший преподаватель кафедры иностранных языков
Иванова В.Э., преподаватель кафедры иностранных языков ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» КАК НАВЫКООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР КАДРОВ УПРАВЛЕНИЯ

107. Попова И.В., старший преподаватель кафедры туризма, гостиничного и ресторанного дела ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко»

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

108. Савченко И.В., канд. экон. наук, доц., старший научный сотрудник отдела социально-экономических исследований

Черникова Л.В., канд. тех. наук, старший научный сотрудник отдела социально-экономических исследований ГУ «Институт экономических исследований»

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В ДНР НА БАЗЕ ИНСТИТУТА НАСТАВНИЧЕСТВА

109. Узрюмова А.А., д-р экон. наук, проф., главный научный сотрудник
Паутова Л.Е., канд. психол. наук, старший научный сотрудник
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт систем
орошения и сельхозводоснабжения «Радуга»

МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ НЕПРЕРЫВНОГО АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

110. Юханова А.В., канд. филол. наук, доц., доцент кафедры иностранных
языков

Шаврукова Е.Е., старший преподаватель кафедры иностранных языков
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ЭДЬЮТЕМЕНТ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ